

“TANAZZUL” ROMANIDA MUSULMONQUL MINGBOSHI OBRAZINING
TAVSIFI

Dilnoza Mamanova Uktamovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

o‘zbek tili o‘qituvchisi

dilnozamamanoval6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sa’dixon Mavlavixon o‘g‘li Eshonjonovning “Tanazzul” pentalogiyasi obrzlar tizimi guruhlangan va asosiy qahramonlardan biri tarixiy shaxs Musulmonqul mingboshi obrazi tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima jihatidan qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: obraz, tarixiy obraz, to‘qima obraz, qipchoqlar, Musulmonqul mingboshi, tarixiy manba, tarixiy jarayon, badiiylik, munosabat.

Annotation: In this article, the image system of the pentalogy "Dicle" by the son of Sa'dikhan Mavlavikhan Eshonjanov is grouped, and the image of one of the main heroes, the historical person Muslimanqul mingbashi, is comparatively analyzed in terms of historical truth and artistic texture.

Key words: image, historical image, textile image, kipchaks, historical source, historical process, artistry, attitude.

Tarixiy roman yozilar ekan, undagi obrazlar tizimi har jihatdan mukammal, tarixiy qahramon – tarix haqiqatiga, badiiy to‘qima obraz esa ham badiiylik ham tarixiylik mezonlariga mutanosib bo‘lishi kerak. Yozuvchi tomonidan o‘rganilgan va kashf etilgan obraz asar asosini tashkil etib, uning haqiqiy badiiy asar bo‘lishiga zamin yaratadi. Bunda obraz yaratishning qonun-qoidalariga ham amal qilish talab etiladi. Tarixni badiiy tarzda ifodalsh obrazlar tizimi, voqealar rivoji, qahramonlar taqdiri, ijtimoiy hayot uning negizida estetik idealni yozuvchi g‘oyasi bilan hamohang amalga oshirish katta mashaqqatli jarayondir. “Obraz - hayotni o‘zlashtirishning o‘ziga xos shakli va usuli, uning tili va shu bilan birga hayot hodisalari ustidan chiqarilgan hukm.”¹³ ekan tarixiy shaxs davr voqealari orqali obraz yaratishda material, fakt mayda detallar, umumlashmalik undan individuallik badiiy obraz yaratishda alohida ahamiyatga ega. Tarixiy qahramon badiiy bo‘yoqlarda yaratilar ekan, davr voqea-hodisalarga mos holda bosh va yondosh qahramon puxta ishlangan bo‘lishi kerak. Adabiyot tarixi va zamon materiallariga murojaat qilishga ko‘ra tarixiy romanda tarixiy shaxslar asosiy hisoblanadi. Tarixiy shaxslarning protatipi olingan holda obraz yaratilar ekan, u asarda badiiyashtiriladi. Lekin asos saqlanib qilgan holda ba’zida bezak yoki bezaksiz ko‘rinishda gavdalantiriladi. “Tanazzul” romanida ham obrazlar

¹³ T.Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari. – T,: “O‘zbekiston” 2002.40-bet.

shu holatda badiiy to'qima haqiqatga mos tarzda yozilgan. Asar obrazlarini tadqiq qilar ekanmiz, tadqiqotimiz vazifasi nuqtayi nazaridan shartli uch linyaga bo'lamiz.

➤ Birinchi linya asarda tarixiy protatip asosida yaratilgan obrazlar:

- Xudoyorxon, Sarimsooqbek (Abdurahmonbek), Mallaxon, So'fibek, Sulton Saidxon, Shoxmurodxon, Musulmonqul mingboshi, Sheralixon, Hokimoyim, Amir Nasrullo, Qozoqoyim, Normuhammad, O'tapboy, Qanoatsho, Azizbek qipchoq, Mingboshining o'gli Abdurahmon, Alimqul va boshqalar.

➤ Ikkinchi linya protatip asosida xonlikni bosib olish uchun yuborilgan Rossiya imperiyasi kishilari aks ettirgan obrazlar:

- Perovskiy, Velyaminov-Zernov, Blaramberg, Burenin, Remishovskiy, Xurulyov, Maksimovich va boshqalar.

➤ Uchinchi linya badiiy to'qima asosidagi bosh va yordamchi obrazlar:

- Saidbek, Qilichbek, Azimbek, Oltinoy, Bodomgul, Sarvi kayvoni, Bahodir shirg'ovul, Umarali ponsod, Azimbek, Oxun choyxonachi, Olimbek dodxoh, Musulmonqul mingboshining biylari: Oqbo'tabiy, Norbo'tabiy, O'ranazarbiy va Quvondiqbiy hamda boshqalar.

“Yozuvchi bir do'kondor, amaldor va ishchi hayotini o'rganishi, ularning sotsial-sinfy qiyofasini belgilovchi xarakter-xususiyatlarini, odatlarini va boshqa xususiyatlarini bir obrazda bera olishi kerak.”¹⁴ Endi hammaga ma'lum tarixiy shaxs va qahramonni, hamda unga mos to'qimani yaratish yozuvchidan katta mahorat talab etadi. U tarixida yashab o'tgan shaxsni yaxshigina o'rganishi va unga mos holda to'qima qo'shib, haqiqiy badiiy obraz yaratishda anchagina murakkablik tug'diradi. Olomon obrazi va uning harakat dinamikasini chizishda esa davr nafasini bera olishi kerak.

Asarda Xudoyorxonning inisi Mallaxonning taxtga kelishi romanda “*Xudoyorxon hansiragancha qilichini pastga tushirdi. Bir zum bolalik davrlari ko'z oldidan o'tdi. Tanasi bo'shashib, ko'zlari yoshlandi. Depsinayotgan otini tinchitib akasiga qarab dedi:*

- *E,yo'q, akajon men bu ishni qila olmayman. “Qiyomatgacha og'ir yuk bo'ladi,” deb oyixonim aytganlar. Mening o'rnimda siz ham bu ishni qila olmagan bo'lar edingiz. Bu taqdir akajon. Parvardigorim sizni xon bo'lishga munosib ko'ribdi. Oling taxt sizniki, akajon. Xudoyorxon qilichini yerga tashladi. Qo'njidan qamchini oldi. Ot boshini burishi bilan navkarlar ikki tomonga surilib, yo'l ochdi. Xon otiga qamchi bosdi.*” “Qo'qon tarixi”¹⁵ da Mallaxonga nisbatan “U ko'p o'tmay, xonlikni boshqarishda o'z huquqlarini ochiqdan ochiq bildiradi, qo'shinlarni yig'ib, Somonchida o'z ukasining qo'shinini yengib, Qo'qonni egallaydi. ” Ishoqxon

¹⁴ Boboyev.T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T,: “O'zbekiston” 2002.42-bet.

¹⁵ Bobobekov. Qo'qon tarixi, - T;,”Fan” 1996.67-bet.

Ibratning “Tarixi Farg’ona”¹⁶ asarida esa “Xudoyorxon munhazim o’lib, Xo’qandg’a qaytib qamalganidan so’ng kechasi chiqib Buxoroga ketdi. Mallaxon shaharga kirib sariri saltanatga o’ltirdi.” deb keltiriladi va bu faktlar bir-birini o’zaro to’ldiradi. Tarixiy roman tarixiy asar va faktga tayansa ham yozuvchi ijodiy g’oyasiga bo’ysinadi. Bu ishonarli chiqqanda badiiy asar o’z maromiga yetadi. Shunda asarda Xudoyorxonga nisbatan Mallaxonga taxtni berdi shakliga qo’shimcha akasiga bo’lgan mehr-muhabbat, aka-uka o’rtasidagi ajoyib rishtani ko’rsatib bergan. Asosan, Xudoyorxon xarakteri, ichki o’z-o’zi bilan bo’lgan suhbat jarayonida tasvirlangan. Xususan, “...lanati cho’loq, kalla kesarlarning qo’li bilan Saidga qilich ko’taradi-ya, iblis. Aft-angoriga qaraganda to’g’ri ovuldan kelgan ko’rinadi, sarbozxonani qipchoqqa to’ldirib tashlagan shekilli. O’tigan beklarning yarmidan ko’orog’i qipchoq. Jin ursine hunar ko’rsatgan taqdirda hamuni saroyda hibsda olish xayfli. Olib kelgan navkari O’skanbiyniki bilan birlashsa, Xudo ko’rsatmasin tavba-tavba, katta qirg’in bo’lib ketadi. Endi bu yog’iga xushyor bo’lish kerak, bu ilonning yog’ini yalagan qipchoqdan hamma narsani kutsa bo’ladi. allaqachon biror-bir narsani o’ylab qo’ygani turgan gap,” deb Saidbek va Qilichni o’ldirish uchun oltita qipchoqni yollab o’rtasida bo’lgan chopishuvdan keyin xayolida o’zi bilan suhbatlashishida ham uning mingboshiga bo’lgan dushmanlik hissini yana bir marta ko’rsatgan. Mingboshi o’zini ham unga qizi Qozoqoyimni ham xotinlikka berganidan yomon ko’rib “Ko’ppakning qizini ustiga uchta kundosh olib keyin taloq qo’yaman.” deb undan shu zaylda o’ch olmoqchi bo’ladi va shunday ham qiladi. Shu va boshqa holatda uning xalqqa xon, akalariga uka, oyixonimga o’g’il, atrofdagi sodiqlariga do’stligi ochib berilgan.

“Tanazzul” romanida Musulmonqul mingboshi ham asosiy personajlardan biri bo’lib, “O’rta bo’ydan balandroq, bug’doyrang, qisiq ko’zlarining orasi tekis, siyrak cho’qqi soqol, tishlarining orasi ochiq, yoshi o’tinqirab olgan bo’lishiga qaramay mushakdor, baquvvat, qishin-yozin boshida oq barra qalpoq, qora chakmanining ustidan qayish kamar bog’lab, sopi toshlar bilan bezatilgan qilich taqib olgan. Bir vaqtlar ko’pkarida otdan yiqilib, chap oyog’i mayib bo’lgan, shundan oqsoqlanib yuradi.” degan portret chizgilarida tasvirlanadi. Qipchoqlarning orasida juda yuqori mavqega ega, katta biyi, uning gapi bilan hisoblashgan holda ish qilishga otlangan.

Saroyda ham o’z o’rniga ega bo’lgan mingboshining O’shda ko’tarilgan g’alayonni bostirishga ketganidan foydalangan Qodirbek miroxur, Madamin ponsodlar Buxoro bilan til biriktirib Olimxonning o’g’li Murodxonni taxtga o’tqazadi. Unga qarshilik qilmaslik uchun Musulmonqulning o’g’li Abdurahmonni tutqunda ushlab turadi. Mingboshini esa saroyga kelsa qatl qilishga kelishib olishadi. Baxtga qarshi Umarali ponsodning chuqur o’ylab ish qilishi va maslahati tufayli yangi xonga qarshi reja tuzadi. Natijada Sheralixonning o’n olti yoshga to’lgan o’g’li

¹⁶Ishoqxon Ibrat. Tarixi Farg’ona. – T.;, “Ma’naviyat,” 2005, 17-bet

Xudoyorxonni xon deb e’lon qiladi. O’zi mingboshi lavozimida xon davlat ishlariga tushunmasligidan uning nomidan davlatni boshqara boshlaydi.

Mingboshi xonning vazifasini bajarishi xonga yoqmay “20000 ming” kishining o’limiga sabab bo’lgan qipchoqlarga qarshi qirg’in uyushtiradi. Unda Saidbekning rejasi bilan Musulmonqul mingboshi biylari tomonidan tutilib xonga beriladi. Biylar maslahatlashib, Shodmonbiy

“... Qona, baring’ mag’an oytchi, bola-chag’amiz bilan qirilgan ma’qulma-a yo bitta odamni dorg’a tortilg’anima?”

- Bitta odamni dorg’a tortilg’ani ma’qul, og’a.

*- Katta biyni deb hammamiz qirilib ketsak bo’maydi.”*deb Bilqillamada mingboshini tutib berib uni Qo’qonga olib keladi. *“Mingboshi uch kun shahar ko’chalari, maydonlarda sazoyi qilinib, keyin dorga tortilsin, ibrat bo’lishi uchun o’ligi ham uch kun dorda osilib tursin.”* deb Xudoyorxon farmon beradi. Ushbu yuqoridagi voqealar Ishoqxon Ibratning “Tarixi Farg’ona” asarida *“...Xudoyorxon bilan urishmak bo’lib turganda bular ham qo’shini ila Musulmonqul tepasiga kelib Bilqillamada qitoli azim bo’lib, Musulmonqul qo’shini g’olib bo’lib, ikki taraf ovqatga mashg’ul bo’lib, mutoraka bo’lganda, Xudoyorxon katta akalari Mallaxon qo’shiniga nasihat qilib: “Ey musulmonlar, Xudoyor yosh, ko’nglida Xo’qand qo’rg’onini berkitib yotaman deyur, vaholanki, biz bu mag’lubiyatda qolsak, ertaga hammamizni jasadimiz Xo’qandni Chorsularida so’yilib, xor-u bemiqdor bo’lurmiz... Xo’qand qo’shini birdan och bo’ridek qipchoq qo’shinig’a urganda hamma birdan qoch-qoch bo’lib, ko’b asir-u o’ljalar olib Musulmonqulni o’z kattalari tutib berganda darhol o’ldirmay, temir qafasga solib Xo’qandga olib kelgan ekan.”*¹⁷ Badiiylik va tarixiylik prinsip buzilmagan holatda voqealar rivoji asta-sekin, izchillik bilan yoritilib boraveradi. Badiiylik asosida to’qima voqealar tarixiylikka zarar yetkazmaydi. Tarixni badiiy tarzda ifodalash obrazlar tizimi, voqealar rivoji, qahrmonlar taqdiri, ijtimoiy hayot uning negizida estetik idealni yozuvchi g’oyasi bilan hamohang amalga oshirish, albatta, katta mashaqqatli jarayondir.

Qipchoqlarning xonlikka qarshi harakatini boshqargan Musulmonqul va xon o’rtasida katta qirg’in kelib chiqadi. Tarixiy kitoblarda bu *“...G’alaba xon tomonida edi, unda kam qo’shinli otryad qoladi. Qipchoqlardan hech kim tirik qolmadi. Jangdan keyin yer qip-qizil gullolalar bilan qoplanganday, qon daryo bo’lib oqardi. U yoq bu yoqqa yumalab yotgan kallalar soydagi yumaloq katta toshlarni eslatardi, odamlarning jasadi esa o’rib olingan bug’doy bog’lamlariga o’xshar edi.”*¹⁸ deya ta’riflangan. Asarda qirg’inning borishi Xudoyorxon va unga yaqin beklarning Toshkent hokimi Normuhammadga hufya farmon bitib, yolg’ondakan xonga bo’yshinishdan bosh tortgani bilan boshlanib, xon saroyda qipchoqlarni egallashga

¹⁷ Ibrat Tarixi Farg’ona. – T.; “Ma’naviyat,” 2005, 18-bet.

¹⁸ Bobobekov. H. Qo’qon tarix. – Toshkent: Fan 1996. 58-bet.

qodir bo'lmay Chirchiq daryosi kechuvida Toshkentdan va Marg'ilondan O'tab mingboshi tomonidan kelgan qo'shin bilan qipchoqlarga qarshi hujumga o'tadi. Natijada, mingboshi qochishga majbur bo'lib, Bilqillamada asirga tushib, beklar tomanidan tutib beriladi. Rossiya Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg bo'limida muallifi Muhammad Umar al-Marg'inoniy (Umidiy) bo'lgan ikkita qo'lyozma – “Badavlatnoma” va “Maktubchai xon” saqlanadi. Har ikkala asarda qipchoqlar qirg'iniga alohida e'tibor berilgan. “Maktubchai xon” da tasvirlanishicha, Musulmonqul Ikkisuv orasiga qochib, Xotamquli va Muhammadyor otaliq nomi bilan Qo'ro'g'li qo'shbegiga birlashadi. Xon buni bilib qolib, ko'p sonli qo'shin to'plashni buyuradi, zambarak va qurollarni tayyorlaydi, o'z bahodirshohlariga sovg'a-salom beradi va qipchoqlarga qarshi urushga chaqiradi. Ular orasida jang 26 soat davom etadi. Ko'p odamlar o'ladi. Xon qo'shinlari g'alaba qozonadilar. Musulmonqulni asir oladilar va Qo'qonga olib kelib osadilar.”¹⁹

“Badavlatnoma” da esa muallif qipchoqlar qirg'inining ikki oy davom etganini yozadi. “Shuningdek, g'alayonda qirg'iz-qipchoqlar Musulmonqul va Abdulla dodxoh boshchiligida ishtirok etadilar. Ular orasidagi va xon qo'shinlari jangini muallif qiyomat bilan taqqoslaydi. Har ikkala qo'lyozmada keltirilgan voqealar hijriy 1269-yilda bo'lib o'tgan, bu 1852-53-yilga oyi bo'yicha esa 1852-yil 15-oktabr - 1853-yil 5-sentabrga to'g'ri keladi.”²⁰ “Qo'qan tarixi” da “1853-yilda qipchoqlarni ommaviy ravishda shavqatsizlarcha qirish boshlanib, ulardan 2000 mingdan ortig'i Musulmonqul bilan birga o'ldiriladi.”²¹

Asarda musulmonqul osilishidan oldin oilasi bilan ko'rishadi, bundan tashqari mingboshi biylarining dor ostiga rozi-rizolik so'rab kelishi jihatlari bilan qipchoqlarning keying hayotiga zamin hozirlanadi. Mingboshi haqida:

“ - *Tavba qildim, o'ligining o'zi ham dahsharli-ya.*

- *Ayt mang.*

- *Qahr bilan osilib turganini qarang, xuddi hozir tushib ketadiganday.*

- *Qahrli bo'lsa ham savob ishlarniyam qilgan, birodar. Suv tanqis bo'lgan paytlarda ariq qazdirib suv chiqatirdi, qanchadan qancha dasht-u cho'llar obod bo'ldi.*

- *Ha-ya saroyini yangilatib, madrasa, hammom qurdirdi...*

- *Hey, hey, nimalar deyapsizlar, eslaring joyidami? Shu ketishda bo'lsa Musulmonqulni farishtaga aylantirib qo'yasizlar, shekilli. O'n yil ichida shuncha qilgan zulumlari eslaringdan chiqdimi?*

- *Bir chekkada zulmi bo'lsa, bir chekkada farishtasi ham bor edi.”* deb xalq vakillarining suhbatini keltiriladi. Haqiqatdan ham, bu badiiylikni “...ul vaqtda

¹⁹ O'sha asar. 57-bet.

²⁰ СПб. ОИВАН Рос. ф.м. 587/590.г./yйr, 11-12-bet.

²¹ Bobobekov. H. Qo'qon tarix. – Toshkent: Fan 1996. 58-bet.

Musulmonqulga ulamo va mashoyixlardan nasihat qilganlarni hammalarini bir-bir o'ldirib, Farg'ona hukumati o'z qo'lida bo'lib, zulmga o'tgan. Chunonchi, bulardan shayx ul-islom Namangoniy va xalifa Safo eshon va domla Xolmurod va rais domla va mulla Xo'jamquli a'lam, bulardan bo'lak yana ko'b-ko'b ulamo va fuzalolarni qatl qilgan edi. Bu zulmlar natijasini ko'rdi hayotida. Ahvoli sobiqalardan ma'lumdir.”²² Xuddi shu qatl qilinganlar safida Xudoyorxonning akasi Sarimsoqbekni ham kiritishimiz mumkin.

“Musulmonqulni yurtiga qilgan ishlari Chinobod arig'ini chiqargan. Xo'qandda Xudoyorxon ismiga madrasai oliyni bino qilgan. Ul yer avvalgi o'tgan xavoqoini Xo'qand o'rda arki edi.”²³ kabi obodonchilik ish;arini ham amalga oshirgan. Uning zulmi tufayli, madaniy hayotda qilgan ishlarga ko'z yumib keta olmaymiz.

Umuman olganda birorta tarixiy asar yaratilar ekan, tarixiy haqiqatga mos holda badiiy to'qima xarakter va voqea-hodisalar atrofida yoziladi. “Tanazzul” pentalogiyasida ham obrazlar yozuvchi g'oyasi va idealiga xos shaklda aks etgan bo'lib, qipchoq Musulmonqul mingboshi obrazi ham tarixiy haqiqat va badiiy to'qima voqealar asosida yozuvchi ijodiy rejasidan kelib chiqqan holatda ifodalangan.

Adabiyotlar:

1. Boboyev. T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.; “O'zbekiston” 2002.40-bet.
2. Bobobekov. H. Qo'qon tarixi, - T;; “Fan” 1996.67-bet.
3. Ishoqxon Ibrat. Tarixi Farg'ona. – T;; “Ma'naviyat,” 2005, 17-bet .
4. СПб. ОИВАН Рос. ф.м. 587/590.г./уйг,11-12-bet
5. Dilnoza, M. U., & Khalil, R. S. (2024). BIR G 'AZAL TAHLILI (BOBURNING “KO 'RINUR RADIFLI G 'AZALI ASOSIDA”). *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal*, 2(2), 225-229.
6. Mamanova, D. (2024). ARTISTIC PARALLELISM IN THE NOVELS “DECLINE” AND “THE SCORPION FROM THE ALTAR”. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 2(1), 249-254.
7. Mamanova, D. (2024). THE PROPORTIONALITY OF THE RUSSIAN ATTACK ON THE KOKAN KHANATE TO THE HISTORICAL REALITY IN THE NOVEL OF DECLINE. *Interpretation and researches*.

²² Ibrat Tarixi Farg'ona. – T;; “Ma'naviyat,” 2005,18-bet.

²³ O'sha asar.18-bet.